

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА

Д.Р.Абдуллабекова

ст.препод. МЭИ филиал г.Ташкент

Н.Б.Пирматов

проф. ТГТУ

Аннотация: Данная статья представляет собой глубокий обзор двух ключевых методов анализа, используемых для оценки состояния трансформаторного масла. Хроматография и физико-химический анализ рассматриваются в контексте их принципов, преимуществ, ограничений и областей применения.

Статья подчеркивает, что хроматографический анализ, опираясь на разделение компонентов масла с высокой чувствительностью, эффективно выделяет и идентифицирует отдельные химические соединения. В то время как физико-химический анализ предоставляет более обширный спектр данных, охватывая физические и химические характеристики, такие как кислотность, влажность и диэлектрические потери.

Ключевые слова: анализ, трансформаторное масло, физико-химический, хроматографический.

THE DIFFERENCE BETWEEN CHROMATOGRAPHIC AND PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS OF TRANSFORMER OIL

Abstract: This article provides an in-depth review of two key analytical techniques used to assess the condition of transformer oil. Chromatography and physicochemical analysis are discussed in the context of their principles, advantages, limitations and applications.

The article emphasizes that chromatographic analysis, relying on the separation of oil components with high sensitivity, effectively isolates and identifies individual chemical compounds. Whereas physicochemical analysis provides a broader range of data, covering physical and chemical characteristics such as acidity, moisture content and dielectric loss.

Keywords: analysis, transformer oil, physicochemical, chromatographic.

В мире энергетики, где даже мельчайшие детали могут оказать существенное влияние на надежность и эффективность оборудования, анализ трансформаторного масла становится ключевым элементом обслуживания. Два важных метода, хроматографический и физико-химический анализ, встают перед инженерами и технологами как мощные инструменты, но их подходы к раскрытию тайн масла и состояния трансформатора существенно различны.

1. Суть хроматографии и физико-химического анализа:

Хроматография: Это метод, при котором компоненты смеси разделяются на основе их химических свойств и аффинности к стационарной и подвижной фазам. В контексте трансформаторного масла, хроматография позволяет выделить и идентифицировать отдельные химические соединения, такие как дибензилдисульфиды, фурфурол и другие, что делает этот метод весьма чувствительным к мельчайшим изменениям состава масла.

На табл.1 представлен протокол хроматографического анализа трансформаторного масла, которое соответствует техническим нормам. Забор масла был произведен с силового АТ с мощностью 25000кВа, который установлен на ПС «Юксак» 17.03.2023, причина отбора-контроль, температура масла составляло 25°C.

Таблица 1

№	Наименование газа	Результаты анализы % об.	Граничное значение % об.
1	Водород (H ₂)	0	0,01
2	Угарный газ (CO)	0	0,06
3	Метан (CH ₄)	0,00008	0,01
4	Углекислый газ (CO ₂)	0,02506	0,8
5	Этилен (C ₂ H ₄)	0,00075	0,01
6	Этан (C ₂ H ₆)	0,00009	0,005
7	Ацетилен (C ₂ H ₂)	0,00024	0,001

По произведенному ХАРГ анализу было сделано заключение, по которому масло соответствует техническим нормам.

Физико-химический анализ: Этот метод охватывает более широкий спектр параметров, включая массовую долю воды, кислотность, тангенс угла диэлектрических потерь и прочие. Это позволяет оценить не только химический состав масла, но и его физические свойства, такие как теплопроводность и электрическая прочность.

На таблице.2 предоставлен протокол трансформаторного масла, взятого с ПС “Катортол” с силового АТ. Причиной проверки масла капитальный ремонт, по произведенному физико-химическому анализу было выявлено следующее: цвет масла темно красный (в норме темно желтого), пробивное напряжение >50 кВ (в норме 55 кВ), содержание углерода (в норме отсутствует), механических примесей (в норме отсутствует), содержание воды (в норме отсутствует), содержание водорастворимых кислот и щелочей- отсутствует (в норме отсутствует); температура вспышки в закрытом тигле 156 °С (в норме 135 °С) , кислотное число содержание органических кислот 0,03 мг КОН на 1 г масла (в норме не более 0,01), тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С 2% (в

норме 0,5). По полученным данным исследуемы параметры масла в пределах нормы- масло годное.

Протокол физико-химического анализа годного масла

Таблица 2

№	Наименование опре-деления	Норма	Результаты испытаний
1	Цвет	Жёлтое	Темно красного
2	Пробивное напряжение кВ	55	>50
3	Содержание взвешан-ного углерода	Отсутствует	Отсутствует
4	Содержание механи-ческих примесей	Отсутствует	Отсутствует
5	Содержание воды	Отсутствует	Отсутствует
6	Содержание водораст. кислот и щелочей	Отсутствие	Отсутствует
7	Температура вспшки в закрытом тигле	135°	156°
8	Кислотное число содер-жание органических кислот в мг КОН на 1г масла	0,01	0,03
9	Тангенс угла диэлект-рических потерь при 90°С	0,5	2%

Заключение: Масло годное

2. Преимущества и ограничения:

Хроматография:

- *Преимущества:* Высокая чувствительность к изменениям в составе, возможность выявления низкоконцентрированных соединений.
- *Ограничения:* Отсутствие данных о физических свойствах, ограниченная информация о общем состоянии трансформатора.

Физико-химический анализ:

- *Преимущества:* Оценка физических параметров масла, широкий спектр характеристик, адаптированных для прогнозирования состояния оборудования.
- *Ограничения:* Меньшая чувствительность к низким концентрациям отдельных компонентов.

3. Когда и как использовать:

Хроматография: Рекомендуется при необходимости выявить конкретные химические соединения, такие как продукты разложения изоляции.

Физико-химический анализ: Эффективен для общего мониторинга состояния и определения общих трендов.

4. Области применения:

Хроматография: Идеальна для диагностики ранних стадий деградации, например, при выявлении начальных признаков термического или окислительного разложения.

Физико-химический анализ: Широко используется для определения общего состояния масла и трансформатора в целом.

Заключение:

Хроматографический и физико-химический анализ предоставляют уникальные инсайты в состав и состояние трансформаторного масла. Выбор между ними зависит от конкретных требований мониторинга и степени детализации, необходимой для эффективного обслуживания. Важно понимать, что совместное применение этих методов может создать более полное представление о состоянии трансформатора, обеспечивая высокую степень надежности и продлевая его срок службы. Неизменно стремясь к совершенству в технологии обслуживания, инженеры и научные исследователи в области электроэнергетики должны тщательно взвешивать плюсы и минусы каждого метода, чтобы эффективно ответить на вызовы современного энергетического сектора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соколов В.В. Меры по повышению эффективности диагностики состояния трансформаторного оборудования / В.В. Соколов // Перспективные технологии электроэнергетики: IX симпозиум "ЭЛЕКТРО-ТЕХНИКА 2030 [Электронный ресурс]– М.: CD-изд-во "ТРАВЭК". – 2007.
2. Львов М.Ю. О надежности силовых трансформаторов и автотрансформаторов электрических сетей / М.Ю. Львов, Ю.Н. Львов, Ю.А. Дементьев и др. // Электрические станции. – 2005. – №11.– С. 69 – 75.
3. Алексеев Б.А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов / Б. А. Алексеев. – М.: НЦ ЭНАС, 2002 г. – 216 с.
4. Алексеев Б.А. Основное электрооборудование электрических станций и сетей / Б.А. Алексеев, Л.Г. Мамиконянц, Д.С. Савваитов // Электрические станции. – 2005. – №2. – С. 48–57.
5. Норми випробування електрообладнання: ГКД 34.20.302 – Офіц. вид. – К.: ОЕП ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2002. – 216 с. – (Галузевий керівний документ).
6. Объем и нормы испытаний электрооборудования: РД 34.45-51.300-97. Изд. 6-е. – М.: ЭНАС, 1998. – 296 с.
7. Бондаренко В.Е. Повышение эффективности эксплуатационного измерительного контроля трансформаторных масел. [Монография] / В.Е. Бондаренко, П.Ф. Щапов, О.В. Шутенко.– Харків.: НТУ «ХПИ», 2007. – 452 с.
8. Хренников А.Ю. Тепловизионная диагностика как инструмент предупреждения аварийности высоковольтного электрооборудования подстанций. /А.Ю. Хренников, М.Г. Сидоренко, Е.П. Стратон // Электро. – 2008. – №4. – С. 27–31.
9. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.